

Der Mantel von Rotationskörpern

Harald Schröer

2015

Wir betrachten einen Rotationskörper um die x-Achse wie in der folgenden Abbildung:

Es gilt $y = f(x)$ und für den Mantel haben wir:

$$M = 2\pi \cdot \int_{x_1}^{x_2} y \cdot \sqrt{1 + y'^2} dx$$

y' ist die Ableitung von f nach x . Diese Formel wird bei Forster [1] Kapitel

14 S.141,142 mit Beweis angegeben. Sie folgt dort aus einer allgemeinen Formel, bei der dieser spezielle Fall ausgerechnet wird. Für die Funktion definieren wir $f(x)=ax^n$ mit a und n aus der Menge der positiven reellen Zahlen. Wenn wir diese Funktion in die Mantelformel einsetzen und $x_1=0$ und $x_2=h$ wählen, bekommen wir:

$$M = 2\pi a \cdot \int_0^h x^n \cdot \sqrt{1 + n^2 x^{2n-2}} dx$$

Nun betrachten wir Beispiele für $n=3$ bzw. 4 und 5. h durchläuft die natürlichen Zahlen von 1 bis 10 und a wird gleich 1 gewählt. Das Integral ist nicht exakt auswertbar. Wir benutzen die Gauß-Kronrod-Methode zur numerischen Integration. Als Ergebnis erhalten wir die folgende Tabelle, in der die Werte für die Mantelfläche eingetragen sind:

h	3	4	5
1	3.5631	3.4365	3.3616
2	203.0436	805.7179	3218.1523
3	2294.819	20615.423	185510.637
4	12876.226	205893.599	3294203.589
5	49100.36	1227194.35	30679623.52
6	146592.9	5276683.3	189960105.5
7	369630.8	18110675.6	887422182.4
8	823583	52707204	3373259446
9	1669613	135235294	$1.095405628 \cdot 10^{10}$
10	3141645	314159305	$3.141592657 \cdot 10^{10}$

Literatur

- [1] „Analysis 3“ Otto Forster Vieweg Verlag 2. Auflage Braunschweig 1983